

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

ავტორი: ილონა ძოწენიძე

ნაშრომის ტიპი: არგუმენტირებული ესე

საგანმანათლებლო პროგრამა “სამკურნალო საქმე”

პირველი კურსი

თბილისი

2024 წ

პლაგიატის შემთხვევები მეცნიერებაში

აკადემიური კეთილსინდისიერება ადამიანების იმ შესისხლხორცეული სურვილების მართვის ბერკეტია, რომელიც სინამდვილესა და გულწრფელობას თვითალიარების, დიდების, ძალისა და წარმატების მოპოვებას სწირავს. პლაგიატიზმი არა მხოლოდ პიროვნული სისუსტის გამოვლინების, არამედ საზოგადოდ დაწესებული პრინციპების უგულვებელყოფისა და სოციუმისადმი გულგრილი დამოკიდებულების გამოხატვაა, რადგან კეთილსინდისიერება ერთი მხრივ, იცავს თითოეული ინდივიდის უფლებას მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია ზოგად მნიშვნელოვან საკითხებზე და მეორე მხრივ, ემსახურება ავტორის ინტერესებს წარმოაჩინოს საკუთარი მოსაზრება, ჰიპოთეზა ან ნამუშევარი მისთვის დამახასიათებელი უნიკალური ხელწერით. თანამედროვე განმარტებით, პლაგიატი სხვისი ნაშრომის, მოსაზრების, სტილისა და ენის უხეში მითვისებაა. საინტერესოა სიტყვის ისტორიული ეტიმოლოგია, რომელიც პირველად რომაელი პოეტების, მარტიალისა და ფიდენტინუსის პაექრობაში მიმთვისებლის მნიშვნელობით გაჟღერდა. ლათინური წარმოშობის სიტყვა “Plagiarus” 1755 წელს ჯერ სამუელ ჯონსონის ლექსიკონში, შემდეგ კი საზოგადოებაში ჩნდება. (Bailey, 2019). თანამედროვე სამყაროს განვითარებისკენ ლტოლვა ხშირად ადამიანების გონებრივ და ფიზიკურ შესაძლებლობებს აღემატება და სწორედ მაშინ, როდესაც პიროვნება თვალს უსწორებს ამ მისთვის არასასურველ ფაქტს, ჩნდება თვითალიარების მოპოვების მძაფრი სურვილი, რომელიც ბრმად ნებისმიერი უსამართლო ქმედებისკენ გვიბიძგებს.

არაკეთილსინდისიერება მხოლოდ ნაშრომის მითვისებით არ შემოიფარგლება, ეს არის ფართო სპექტრი, რომელიც მოიცავს როგორც ფაბრიკაციას, არაზუსტ პერიფრაზირებას, არასწორ ციტირებას, ტექნოლოგიების ბენეფიციარად გამოყენებას, ისე აუტო-პლაგიატიზმსა და “შეთქმულებას” (Collusion). (*Plagiarism / University of Oxford*, n.d.) სამწუხაროდ, 70-იან წლებში “Copy and Paste”-ის შექმნამ და მოგვიანებით ტექნოლოგიურმა მხარდაჭერამ პლაგიატის შემთხვევების სტატისტიკა შესამჩნევად გაზარდა. დღესდღეობით, მას ვხვდებით სამეცნიერო ნაშრომებში, ხელოვნებაში, პოლიტიკაში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ჟურნალისტიკასა და სხვა მრავალ დისციპლინაში. სამეცნიერო ჭრილში პლაგიატიზმის შემთხვევების აღსაწერად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ელიას ალსაბტისა და ჯონ დარსის მაგალითები, რომლებმაც არა მხოლოდ მიისაკუთრეს, არამედ არარეალური ფაქტებით გაამყარეს თავიანთი კვლევის შედეგები და არგუმენტები. (*Fraud in Science*, 2009) ყველაფრის მიუხედავად, რჩება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა- როგორ ვიყოთ კეთილსინდისიერები, და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს არაკეთილსინდისიერებამ

პიროვნების სამომავლო განვითარებაზე? სტატისტიკური მონაცემებით პლაგიატის ფაქტებს ყველაზე ხშირად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ვაწყდებით (*Plagiarism Statistics – Academic Research Guide Association, n.d.*), სადაც სტუდენტები აკადემიური ვალიდაციის მოპოვების მიზნით ივიწყებენ რეალური ფაქტების, გულწრფელობისა და ინდივიდუალურობის ღირებულებებს. უპირველესყოვლისა, ეს ეთიკის ფუნდამენტურ ნორმებს ეწინააღმდეგება, ხელს უშლის სტუდენტის, როგორც კრიტიკულად და დამოუკიდებლად მოაზროვნე პროფესიონალის ჩამოყალიბებას, ზრდის არასწორი ინფორმაციის გავრცელების რისკებს და, რა თქმა უნდა, ამას მოსდევს სხვა ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა. იმისთვის, რომ მსგავსი შედეგები თავიდან ავიცილოთ, გვჭირდება საკითხის არსისა და მიმთვისებლობის თავიდან აცილების მექანიზმების განხილვა, შესაბამისი პრაქტიკული სამუშაოების ორგანიზება, სადაც სტუდენტები და მოსწავლეები სწორ ციტირებას, ბიბლიოგრაფიის შედგენას, მოძიებული ინფორმაციის გაანალიზებასა და რესურსების სანდო წყაროდან მოპოვებას, მათ გადამოწმებას დაეუფლებიან.

ერთი შეხედვით, აკადემიური არაკეთილსინდისიერება თითქოს მწვავე პრობლემას არ წარმოადგენს, სინამდვილეში, ჟურნალისტური ეთიკის დარღვევას და ამ სფეროში გამოყენებული პლაგიატის ფორმებს, უდიდესი გავლენა აქვთ მსოფლიოს ყოველდღიურობაზე. ამის შესანიშნავი მაგალითია ჯეისონ ბლეარი, რომელიც ფაბრიკაციის შემთხვევების ეპიცენტრშია. მან “New York Times”-ისთვის უამრავი, გამოგონილ მტკიცებულებებზე დამყარებული რეპორტაჟი ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში შექმნა. 2016 წელს კი ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ეროვნული უშიშროების საბჭოს სტრატეგიული კომუნიკაციების დირექტორის პოზიციაზე დანიშნული Monica Crowley მედიის დახმარებით პლაგიატიზმში ამხილეს. (Bostwick, n.d.)

თითოეული შემთხვევა გვაჩვენებს, რომ არაკეთილსინდისიერებამ შეიძლება უამრავი გზით მოგვაყენოს ზიანი. არ არის აუცილებელი გვერდი ავუაროთ სამეცნიერო ნაშრომებს ან შევზღუდოთ ჩვენთვის სასურველი კლასიკური ლიტერატურიდან მხატვრული აზრის ჩვენივე კრეტიულ იდეასთან შერწყმა. აუცილებელია იმ საბაზისო წესების დაცვა, რომელიც უფრო ხილდება სოციუმისა და ავტორის უფლებებს, აწესებს ზღვარს თითოეული თავისუფალი ადამიანის ინოვაციური აზრების, აღმოჩენების, გამოგონებებისა და მიღწევების უნიკალურობისთვის.

ბიბლიოგრაფია:

Plagiarism | University of Oxford. (n.d.).

<https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism>

Plagiarism Statistics – Academic Research Guide Association. (n.d.).

<https://argassociation.org/plagiarism-statistics/>

Fraud in science. (2009, September 20). Scientific Method.

<https://ischoollmpiadozo.wordpress.com/fraud-in-science/>

Bostwick, D. (n.d.). *Plagiarism and fabrication*. Pressbooks.

<https://uark.pressbooks.pub/journalismethics/chapter/chapter-8/>

Bailey, J. (2019, January 29). *5 Historical Moments that Shaped Plagiarism*. Turnitin.

<https://www.turnitin.com/blog/5-historical-moments-that-shaped-plagiarism>

Learn about famous authors who plagiarized. (2022, March 7). FixGerald.com.

<https://fixgerald.com/blog/plagiarism-in-literature>